

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulatov Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION.....	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI.....	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN.....	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI.....	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
Xasanova Naimaxon Akmal qizi	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
Jovliyeva Zuhra Chori qizi	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
Oripova Saodat Mirfotix qizi	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
Xolboyeva farangiz xayrulloevna	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	424
Kalenov K.T.	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
Ergasheva Aziza	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
Sattarov Abdusamat Umirqulovich	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
Hasanov Sh. Sh.	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....482
Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА

Алиев Абдулазиз Исмаилович

Доктор философии по экономическим наукам (PhD) кафедры Маркетинг
Ташкентский государственный экономический университет

Кахрамонова Азиза Шухрат кизи

Магистрант кафедры Маркетинг
Ташкентский государственный экономический университет
Email: azizaabdezova42@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается роль маркетинговых исследований в повышении конкурентоспособности высших учебных заведений в условиях развития рынка образовательных услуг. Цель исследования состоит в обосновании значения маркетинговых исследований как инструмента управления вузом. В работе использованы методы анализа, синтеза, сравнительного сопоставления и анализа вторичных статистических данных. Показано, что маркетинговые исследования позволяют выявлять факторы выбора вуза, оценивать конкурентную среду и корректировать образовательную и коммуникационную политику. Особое внимание уделено современному состоянию высшего образования в Республике Узбекистан. Научная новизна статьи заключается в рассмотрении маркетинговых исследований как инструмента формирования устойчивых конкурентных преимуществ вуза.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, конкурентоспособность вуза, образовательные услуги, абитуриенты, имидж вуза.

Annotatsiya. Maqolada ta'lim xizmatlari bozori rivojlanishi sharoitida oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing tadqiqotlarining roli yoritilgan. Tadqiqotning maqsadi marketing tadqiqotlarining OTMni boshqarish vositasi sifatidagi ahamiyatini asoslab berishdan iborat. Tadqiqotda tahlil, sintez, qiyosiy taqqoslash va ikkilamchi statistik ma'lumotlar tahlili usullaridan foydalanilgan. Marketing tadqiqotlari OTM tanlash omillarini aniqlash, raqobat muhitini baholash hamda ta'lim va kommunikatsiya siyosatini takomillashtirish imkonini berishi ko'rsatilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimining hozirgi holatiga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolaning ilmiy yangiligini marketing tadqiqotlarini OTMning barqaror raqobat ustunliklarini shakllantirish vositasi sifatida talqin etilishidadir.

Kalit so'zlar: marketing tadqiqotlari, OTM raqobatbardoshligi, ta'lim xizmatlari, abituriyentlar, OTM imiji.

Abstract. The article examines the role of marketing research in improving the competitiveness of higher education institutions in the context of the development of the educational services market. The purpose of the study is to substantiate the importance of marketing research as a university management tool. The research is based on methods of analysis, synthesis, comparative comparison, and analysis of secondary statistical data. It is shown that marketing research makes it possible to identify the factors influencing university choice, assess the competitive environment, and improve educational and communication policies. Particular attention is paid to the current state of higher education in the Republic of Uzbekistan. The scientific novelty of the article lies in considering marketing research as a tool for forming sustainable competitive advantages of a university.

Key words: marketing research, university competitiveness, educational services, applicants, university image.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях перехода к экономике знаний, цифровизации общественных процессов и усиления глобальной конкуренции высшее образование становится одним из ключевых факторов устойчивого социально-экономического развития. Одновременно сама система высшего образования все в большей степени функционирует в логике рынка услуг, где образовательные организации

вынуждены конкурировать за абитуриентов, студентов, преподавателей, партнеров и репутационный капитал. Если раньше устойчивость вуза во многом обеспечивалась административными механизмами и относительной стабильностью образовательной среды, то в настоящее время его успешное развитие определяется способностью своевременно реагировать на изменения спроса, учитывать ожидания потребителей и формировать собственные конкурентные преимущества [1].

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что усиление конкуренции на рынке образовательных услуг требует от вузов не только повышения качества образовательных программ, но и применения современных маркетинговых инструментов, основанных на систематическом исследовании рынка. Маркетинговые исследования позволяют вузу не действовать интуитивно, а принимать решения на основе информации о поведении абитуриентов, удовлетворенности студентов, ожиданиях работодателей, позициях конкурентов и репутационном восприятии образовательной организации [2]. В условиях растущего числа государственных, негосударственных и зарубежных вузов именно исследовательская обеспеченность управленческих решений становится одним из факторов конкурентоспособности.

Особенно значимой данная проблема является для Республики Узбекистан, где в последние годы наблюдается интенсивное расширение рынка высшего образования. Рост числа вузов, увеличение контингента студентов, усиление роли негосударственного сектора и повышение территориальной дифференциации образовательного предложения создают качественно новую конкурентную среду. В таких условиях устойчивое развитие вуза невозможно без изучения рыночной ситуации и постоянного анализа целевых аудиторий [3].

Объектом исследования являются высшие учебные заведения как субъекты рынка образовательных услуг.

Предметом исследования выступают маркетинговые исследования как инструмент повышения конкурентоспособности вуза.

Цель исследования состоит в определении роли маркетинговых исследований в обеспечении конкурентных преимуществ высших учебных заведений и в разработке предложений по более эффективному использованию их результатов в управлении вузом.

Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи: раскрыть сущность маркетинга и маркетинговых исследований в системе высшего образования, проанализировать научные подходы к проблеме конкурентоспособности вуза, охарактеризовать современное состояние рынка высшего образования Республики Узбекистан, выявить основные направления применения маркетинговых исследований в деятельности вузов и разработать практические рекомендации по совершенствованию их маркетинговой деятельности. Таким образом, статья направлена на соединение теоретических положений маркетинга образования с практическими задачами управления конкурентоспособностью высших учебных заведений.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблемы маркетинга образовательных услуг, формирования конкурентных преимуществ вузов и использования маркетинговых исследований в управлении образовательной организацией занимают важное место в трудах как зарубежных, так и местных исследователей. Анализ литературы показывает, что по мере усиления рыночных механизмов в сфере образования и расширения конкуренции между вузами возрастает и научный интерес к маркетинговым инструментам управления образовательной организацией.

Среди зарубежных исследователей значительный интерес представляет работа В.М. Ананишневой [1], который рассматривает маркетинг образовательных услуг как важный инструмент исследования рынка, формирования спроса, планирования новых образовательных продуктов и прогнозирования динамики образовательной среды. По мнению автора, успешное функционирование и дальнейшее эффективное развитие образовательных учреждений в условиях рыночной экономики невозможно без использования маркетинга [1]. Данный подход важен тем, что выводит вуз из рамок исключительно академической структуры и рассматривает его как активного участника рынка образовательных услуг.

Существенный вклад в исследование роли маркетинговых исследований в обеспечении конкурентоспособности вуза внесли И.И. Дьяков, И.С. Вологин и И.Э. Островская [2]. Авторы подчеркивают, что современный этап развития высшего образования требует практического применения маркетинговых принципов в деятельности вузов. По их мнению, маркетинговые исследования выступают инструментом выявления конкурентных преимуществ, анализа имиджа вуза и определения наиболее значимых для потребителей характеристик качества образования [2]. Особую ценность данной работы составляет использование анкетирования различных категорий респондентов — школьников,

абитуриентов, студентов, родителей и работников вузов, — что позволяет комплексно исследовать ожидания и предпочтения на рынке образовательных услуг [2].

Кроме того, И.И. Дьяков, И.С. Вологин и И.Э. Островская [2] отмечают, что для формирования привлекательного имиджа вуза и усиления его рыночных позиций важны такие факторы, как профессионально-педагогическая подготовка преподавателей, востребованность выпускников, качество практической подготовки, доступность информации о вузе и соответствие образовательных программ ожиданиям рынка труда. Тем самым маркетинговые исследования, по мнению указанных авторов [2], позволяют не только измерять текущее положение образовательной организации, но и определять направления ее дальнейшего стратегического развития.

Среди местных исследователей важное место занимает работа Д.Т. Тураевой [3], посвященная применению маркетинговых инструментов в повышении конкурентоспособности высших учебных заведений Республики Узбекистан. Автор подчеркивает, что в условиях модернизации системы высшего образования в республике возрастает значение маркетинговой деятельности вузов, поскольку именно она позволяет учитывать изменения спроса, усиливать конкурентные позиции образовательной организации и адаптировать ее деятельность к современным условиям [3]. В исследовании Д.Т. Тураевой [3] также акцентируется внимание на том, что рост числа вузов, расширение ассортимента образовательных программ и усиление конкуренции требуют более активного использования маркетинговых подходов в практике высшего образования.

Вопросы совершенствования маркетинговых стратегий в деятельности высших образовательных учреждений рассматривает С.А. Аблатдинов [4]. Автор отмечает, что повышение эффективности использования маркетинговых стратегий в вузах связано с необходимостью координации действий государственных, негосударственных и зарубежных образовательных организаций, а также с более активным использованием цифровых маркетинговых инструментов [4]. По мнению С.А. Аблатдинова [4], важное значение имеет развитие модели взаимодействия «университет – студент – работодатель», которая позволяет более точно учитывать требования рынка образовательных услуг и рынка труда.

Таким образом, анализ научных источников показывает, что В.М. Ананишнев [1] раскрывает теоретико-методологические основы маркетинга образовательных услуг, И.И. Дьяков, И.С. Вологин и И.Э. Островская [2] рассматривают маркетинговые исследования как инструмент обеспечения конкурентоспособности вуза, Д.Т. Тураева [3] акцентирует внимание на значении маркетинговых инструментов в развитии высшего образования Узбекистана, а С.А. Аблатдинов [4] исследует стратегический аспект маркетинговой деятельности образовательных организаций в современных условиях.

Вместе с тем, несмотря на значительный вклад указанных исследователей [1–4], в научной литературе недостаточно системно раскрыта роль маркетинговых исследований именно как инструмента повышения конкурентоспособности вуза в условиях интенсивного роста и структурной трансформации рынка высшего образования Узбекистана. В этой связи специфика настоящего исследования заключается в том, что маркетинговые исследования рассматриваются не как вспомогательная функция, а как один из ключевых инструментов формирования устойчивых конкурентных преимуществ образовательной организации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы сбора данных, включающие анализ официальной статистики системы высшего образования Республики Узбекистан, контент-анализ научных источников и вторичных данных, а также обобщение результатов маркетинговых исследований. Обработка данных осуществлялась с применением сравнительного и структурного анализа, статистической группировки и логико-аналитических методов для выявления тенденций и закономерностей развития конкурентной среды.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современный рынок высшего образования Республики Узбекистан характеризуется высокой динамикой роста. По официальным данным, на начало 2024/2025 учебного года в стране действовали 222 высшие образовательные организации, тогда как в 2020/2021 учебном году их было 127. Следовательно, за рассматриваемый период количество вузов увеличилось на 95 единиц, или на 74,8 % [5]. Особенно показателен рост числа негосударственных вузов: их количество выросло с 5 до 99, то есть почти в 20 раз [5].

Такое расширение институциональной структуры означает, что рынок образовательных услуг становится значительно более насыщенным. Если ранее в ряде регионов конкурентная среда была относительно ограниченной, то в настоящее время абитуриент и его семья выбирают из существенно большего числа альтернатив. Соответственно, вуз уже не может опираться только на формальный статус, территориальную близость или историческую репутацию. Он должен понимать свою целевую аудиторию, исследовать ожидания абитуриентов, анализировать конкурентов и корректировать собственное образовательное предложение (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика основных показателей высшего образования Республики Узбекистан¹

Показатель	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	Изменение
Число вузов, ед.	127	154	191	219	222	+95
Негосударственные вузы, ед.	5	17	42	93	99	почти в 20 раз
Принято студентов, тыс. чел.	174,9	235,9	282,4	365,2	381,7	+206,8
Контингент студентов, тыс. чел.	571,5	808,4	1 042,1	1 314,5	1 432,8	+861,3
Выпускники, тыс. чел.	83,9*	103,9	102,4	184,1	211,2	+127,3
ППС, тыс. чел.	32,1	37,4	41,7	45,2	49,6	+17,5

Данные таблицы показывают, что расширение числа вузов сопровождалось устойчивым ростом спроса на высшее образование. Это означает, что рынок не только количественно растет, но и становится более сложным с точки зрения управления.

В 2024/2025 учебном году общее число принятых студентов составило 381,7 тыс. человек, что на 206,8 тыс. больше, чем в 2020/2021 учебном году, то есть рост составил 2,2 раза [5]. При этом число девушек, поступивших в вузы, выросло на 116,2 тыс., или в 2,4 раза, а число юношей — на 90,6 тыс., или в 2,0 раза. В структуре приема доля девушек достигла 51,5 %, а доля юношей — 48,5 % [5].

Динамика контингента студентов еще более показательна. На начало 2024/2025 учебного года в вузах страны обучалось 1 432,8 тыс. человек, тогда как в 2020/2021 учебном году — 571,5 тыс. человек. Таким образом, прирост составил 861,3 тыс. человек, или 2,5 раза [5]. Это свидетельствует о существенном расширении образовательного спроса и росте охвата населения высшим образованием.

С точки зрения маркетинговых исследований это означает, что вуз должен изучать не только уже сложившийся спрос, но и его структуру: социальную, территориальную, гендерную, мотивационную. Рост приема и контингента не исключает конкуренции; напротив, он делает ее более сегментированной. Одни вузы конкурируют за массовый поток, другие — за более подготовленного и платежеспособного абитуриента, третьи — за определенные профессиональные или региональные сегменты.

Статистические данные показывают, что рынок высшего образования в Узбекистане имеет выраженную региональную асимметрию. На начало 2024/2025 учебного года наибольшее число вузов было сосредоточено в городе Ташкенте — 98, далее следуют Ташкентская область (16) и Самаркандская область (14). Наименьшие показатели зафиксированы в Сырдарьинской области (3), Навоийской (4) и Джизакской (5) [5].

Особенно важен тот факт, что из 99 негосударственных вузов 60 расположены в городе Ташкенте, 8 — в Бухарской области и 6 — в Ташкентской области [5]. Следовательно, именно в Ташкенте формируется наиболее насыщенная и конкурентная образовательная среда (Таблица 2).

Таблица 2. Концентрация основных показателей высшего образования в городе Ташкенте, 2024/2025 учебный год²

Показатель	Республика Узбекистан	г. Ташкент	Доля г. Ташкента, %
Число вузов, ед.	222	98	44,1
Негосударственные вузы, ед.	99	60	60,6
Принято студентов, тыс. чел.	381,7	155,2	40,7
Контингент студентов, тыс. чел.	1 432,8	539,4	37,6

1 Источник: составлено автором по данным Национального комитета по статистике Республики Узбекистан [5].

2 Источник: составлено автором по данным Национального комитета по статистике Республики Узбекистан [5].

Показатель	Республика Узбекистан	г. Ташкент	Доля г. Ташкента, %
Выпускники, тыс. чел.	211,2	54,6	25,8
ППС, тыс. чел.	49,6	18,9	38,1

Таблица 2 показывает, что Ташкент является крупнейшим образовательным центром страны. На него приходится 44,1 % всех вузов, 60,6 % негосударственных вузов, 40,7 % общего приема студентов и 37,6 % общего контингента студентов [5]. В маркетинговом плане это означает, что именно в столичной агломерации исследования целевых аудиторий, конкурентной среды, бренда и каналов продвижения становятся особенно значимыми. В условиях высокой плотности предложения абитуриент сравнивает сразу несколько альтернатив, а значит вузу необходимы более тонкие механизмы позиционирования.

Маркетинговые исследования как база управления конкурентоспособностью. Научная литература подчеркивает, что маркетинговые исследования позволяют определить направления оценки и повышения конкурентных преимуществ вуза на рынке образовательных услуг [2]. Их значение заключается не только в сборе данных, но и в профессиональной интерпретации результатов, на основе которой могут приниматься решения по совершенствованию образовательного процесса, набору абитуриентов, развитию имиджа и корректировке образовательных технологий [2].

В практическом отношении маркетинговые исследования в вузе должны охватывать как минимум пять ключевых направлений:

Здесь анализируются мотивы выбора вуза, критерии принятия решения, ожидания от образовательной программы, чувствительность к стоимости обучения, восприятие бренда и каналы получения информации. Таким образом, маркетинговые исследования выступают как связующее звено между внешним рынком и внутренней системой управления вузом.

Результаты предыдущих исследований показывают, что среди наиболее значимых характеристик качества образования выделяются уровень профессионально-педагогической подготовки преподавателей, востребованность выпускников и качество практической подготовки студентов [2]. Это означает, что маркетинговое исследование должно быть ориентировано не только на продвижение, но и на диагностику содержательных параметров образовательной услуги. Для современного вуза можно выделить следующие основные факторы конкурентоспособности:

- качество образовательных программ;
- профессиональный уровень преподавателей;
- востребованность выпускников на рынке труда;
- репутация и имидж вуза;
- доступность и понятность информации;
- уровень цифрового взаимодействия с абитуриентами и студентами;
- адаптация содержания образования к ожиданиям работодателей;
- гибкость и скорость управленческих решений.

Маркетинговые исследования позволяют измерять каждый из этих факторов. Если вуз системно изучает восприятие качества, результаты трудоустройства, запросы абитуриентов и требования работодателей, он получает возможность не только реагировать на изменения рынка, но и формировать собственную траекторию конкурентного развития. Рост числа негосударственных вузов почти в 20 раз за рассматриваемый период особенно повышает значимость маркетинговых исследований [5]. Негосударственный сектор, как правило, активнее использует инструменты продвижения, гибче реагирует на запросы рынка и быстрее внедряет практико-ориентированные программы. Это создает дополнительное давление на государственные университеты и требует от них перехода от административной модели развития к исследовательски обеспеченной модели управления.

В новых узбекистанских исследованиях указывается на важность координации маркетинговых стратегий государственных, негосударственных и зарубежных университетов, а также на необходимость использования цифровых инструментов и модели «университет – студент – работодатель» [4]. Следовательно, маркетинговые исследования должны быть встроены в систему стратегического управления вузом и опираться на регулярный мониторинг образовательной среды.

Проведенный анализ позволяет выделить ряд направлений, реализация которых будет способствовать повышению конкурентоспособности вузов. Необходимо создание или укрепление маркетинговой информационной системы вуза, обеспечивающей регулярный сбор, хранение и интерпретацию данных о целевых аудиториях, конкурентах, позиционировании и удовлетворенности студентов. Маркетинговые исследования должны проводиться не эпизодически, а системно: до приемной кампании, в ходе нее, в процессе обучения и после выпуска студентов. Важным направлением является расширение исследовательской базы за счет включения в нее работодателей, выпускников и преподавателей, а не

только абитуриентов. Результаты маркетинговых исследований должны использоваться при принятии конкретных решений, включая корректировку образовательных программ, развитие цифровых сервисов, усиление имиджа вуза, изменение коммуникационной политики и развитие партнерских моделей с работодателями. С учетом высокой концентрации вузов в Ташкенте и роста негосударственного сектора особое значение приобретает региональная и сегментная дифференциация исследований, поскольку спрос в различных регионах и потребительских группах неоднороден.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что маркетинговые исследования являются одним из ключевых инструментов повышения конкурентоспособности вуза в современных условиях. Их значение возрастает по мере расширения рынка образовательных услуг, увеличения числа вузов и усложнения поведения потребителей.

На основе анализа сделаны следующие выводы:

1. маркетинговые исследования должны рассматриваться не как вспомогательная функция, а как информационная основа стратегического и оперативного управления вузом;
2. наиболее значимыми направлениями маркетинговых исследований являются изучение абитуриентов, студентов, выпускников, работодателей и конкурентной среды;
3. конкурентоспособность вуза формируется под влиянием качества образования, профессионализма преподавателей, востребованности выпускников, имиджа, цифрового присутствия и качества коммуникаций;
4. высокая концентрация вузов и негосударственного сектора в Ташкенте усиливает значение маркетинговых исследований для позиционирования и продвижения образовательной организации.

В целях повышения конкурентоспособности вузов предлагаются следующие рекомендации:

- создать и развивать маркетинговую информационную систему вуза;
- обеспечить регулярность маркетинговых исследований на всех этапах взаимодействия с целевыми аудиториями;
- включить в объект исследований не только абитуриентов, но и студентов, выпускников, работодателей и преподавателей;
- использовать результаты исследований при корректировке образовательных программ и формировании коммуникационной политики;
- усилить цифровую маркетинговую аналитику и исследование поведения абитуриентов в онлайн-среде;
- учитывать региональную специфику спроса и плотность конкурентной среды при разработке маркетинговых решений.

Следовательно, маркетинговые исследования должны стать постоянным элементом системы управления вузом. Только при таком подходе они способны выполнять свою основную функцию — обеспечивать повышение конкурентоспособности образовательной организации в условиях современной рыночной и институциональной трансформации высшего образования.

Список использованной литературы:

1. Ананишнев В.М. Маркетинг образовательных услуг: монография. Т. 8. Москва: ООО НИЦ «Инженер», 2015.
2. Дьяков И.И., Вологин И.С., Островская И.Э. Роль маркетинговых исследований в обеспечении конкурентоспособности вуза // Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15). С. 19–22.
3. Тураева Д.Т. Application of marketing tools in increasing the competitiveness of higher educational institutions of the Republic of Uzbekistan // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. 2023. № 4.
4. Аблатдинов С.А. Improving the effectiveness of marketing strategies in the activities of higher educational institutions: dissertation abstract of the doctor of philosophy (PhD) on economics sciences. Tashkent, 2025.
5. National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. Higher education in the Republic of Uzbekistan at the beginning of the 2024/2025 academic year. Press release. Publication date: 28.05.2025.
6. Якушина Т.В. Роль маркетинга в сфере высшего образования // Экономические науки. 2014.
7. Адылова З.Д., Гулмуродов К.А. Формирование маркетинговой стратегии вузов: зарубежный опыт // Вестник науки и образования. 2020. № 20(98). Ч. 2.
8. Шумакова И.А. Управление маркетинговой деятельностью российских вузов в условиях развития национальных и глобальных образовательных рынков: диссертация ... д-ра экон. наук. Белгород, 2021.
9. Нематов И.У. Развитие маркетинговой стратегии рынка образовательных услуг в Узбекистане // Iqtisodiyot va ta'lim. 2023. № 5.
10. Тарасова Е.Е., Алтонян А., Шейн Е.А. Маркетинговая стратегия вузов: отечественный и зарубежный опыт // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2017. № 2.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
